

PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI AKSI TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL PESERTA DIDIK SEBAGAI WARGA DIGITAL

Muhamad Caesar Januar¹, Ujang Jamaludin², Wika Hardika Legiani³

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Banten-Indonesia

Email: 2286180032@untirta.ac.id

² Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Banten- Indonesia

Email: ujangjamludin@untirta.ac.id

³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Banten-Indonesia

Email: wikahardikalegiani@gmail.com

(*Received:* 16 April 2022; *Reviewed:* 18 April 2022; *Accepted:* 10 Mei 2022;

Available online: September-2022; *Published:* September-2022)

This is an open access article distributed under the Creative Commons
Attribution License

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Aplikasi AKSI;
Literasi Digital;
Warga Digital.

Abstrak. Era digital ditandai dengan semua aspek di dalam kehidupan termasuk proses pembelajaran menggunakan perangkat digital untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. dalam usaha mencapai penggunaan digital yang efektif diperlukan kemampuan literasi digital. Untuk mendukung terciptanya kemampuan literasi digital dibutuhkan media pembelajaran yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis android-komputer yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi digital peserta didik tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bernama Aplikasi AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia). penelitian dilakukan pada kelas IX di SMP Negeri 7 Kota Serang dengan menggunakan metode Korelasional, pendekatan kuantitatif di mana pengambilan sampel memakai teknik *proportional random sampling*. Peneliti menggunakan angket dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan kepada 73 responden. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif aplikasi AKSI terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital di SMP Negeri 7 Kota Serang. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi AKSI mampu meningkatkan nilai variabel kemampuan literasi digital sebesar 72,4%. Adapun sisanya 27,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar regresi.

Abstract. The digital era is marked by all aspects of life, including the learning process using digital devices to facilitate the implementation of learning activities. In an effort to achieve effective digital use, digital literacy

skills are needed. To support the creation of digital literacy skills, innovative learning media are needed. This study aims to determine the effect of the android-computer-based learning media developed by the Ministry of Education and Culture in an effort to improve the digital literacy skills of elementary and junior high school students called the AKSI (Indonesian Student Competency Assessment) Application. The research was conducted in class IX at SMP Negeri 7 Serang City using the Correlational method, a quantitative approach in which the sample was taken using a proportional random sampling technique. Researchers used questionnaires and documentation to collect the necessary data to 73 respondents. Based on the results of this study, it shows that there is a positive effect of the AKSI application on the digital literacy skills of students as digital citizens at SMP Negeri 7 Serang City. Based on the test results, it can be concluded that the AKSI application is able to increase the value of the digital literacy ability variable by 72.4%. The remaining 27.6% is influenced by other factors outside the regression.

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai serangkaian proses usaha sadar secara ilmiah untuk memuliakan akal pikiran manusia memiliki peran yang vital dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Menurut Paul Freire dalam Collins (2011) bahwa “Pendidikan merupakan proses pengkaderan dengan hakikat dan tujuannya yaitu untuk upaya pembebasan diri dan hakikatnya untuk kemampuan mendidik diri sendiri”.

Potret pendidikan di Indonesia saat ini berdasarkan data pendidikan yang dilansir Badan Pusat Statistik 2021 mengenai Angka Melek Huruf (AHM) Provinsi Banten menunjukkan bahwa kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis 2019-2021 belum mencapai target yang diharapkan karena masih mengalami kenaikan dan penurunan sehingga hal tersebut perlu dibenahi melalui sistem pendidikan yang efektif

guna meningkatkan kompetensi literasi indonesia yang lebih unggul.

Dalam mengupayakan generasi bangsa yang unggul sesuai tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan sistem yang mampu menunjang pelaksanaan pendidikan yang optimal melalui penciptaan kegiatan pembelajaran yang bernilai bagi kebutuhan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Namun, pendidikan saat ini dihadapkan pada fakta jika masih banyak guru di sekolah yang mengadopsi cara atau praktik mengajar menggunakan cara-cara konvensional dilihat dari teknik mengajar dan media pembelajaran yang umumnya sekedar memakai sumber belajar seperti buku modul cetak, LKS (lembar kerja siswa), hingga menyampaikan materi dengan metode ceramah yang akhirnya menimbulkan kejenuhan pada peserta didik selama proses belajar (Sadewo & Purnasari, 2021).

Media pembelajaran tentu tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran.

penggunaan media pembelajaran yang inovatif akan membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran pada peserta didik (Ujang Jamaludin dkk,2019). Media pembelajaran diperlukan untuk menyalurkan pesan dan informasi secara variatif sehingga memudahkan siswa dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru (Puspita, Rustini, & Dewi, 2021). Bagi seorang guru, media pembelajaran membantu proses pembelajaran karena dapat meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tingkat pemahaman peserta didik dapat meningkat (Wika Hardika, dkk., 2022).

Saat ini di negara maju dan berkembang, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari telah mendorong adanya kebiasaan warga untuk memakai perangkat teknologi. Warga digital merupakan fenomena yang terjadi di tengah peradaban digitalisasi di mana masyarakat menganggap teknologi sebagai suatu kebutuhan. Hal tersebut terlihat dari penetrasi perilaku penggunaan internet berdasarkan data *internetworldstats* yang menyebutkan jika peningkatan pengguna internet masyarakat Indonesia per Maret 2021 sebanyak 212,35 juta di mana hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penggunaan internet terbanyak ketiga di Asia.

Pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang

besar di setiap sektor kehidupan, namun sangat disayangkan kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kompetensi literasi digital masyarakat dilihat dari banyaknya fenomena *cybercrime*, *hoax*, *clickbait* dan sebagainya. Menurut Diskominfo RI tahun 2022 ditemukan 9.546 kasus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan di kutip dari *competitiveness index 2020*, Indonesia menempati urutan 56 dari 63 negara dengan daya saing digital. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat literasi digital warga Indonesia.

Lahirnya pemikiran mengenai pentingnya kesadaran berliterasi digital guna menyaring dampak negatif digitalisasi mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun strategi seperti penyusunan Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024 yang terdiri dari empat kerangka diantaranya cakap bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital dan budaya bermedia digital sehingga mengarahkan terbentuknya individu yang memiliki kemampuan untuk berfikir kritis dan kreatif, serta inovatif.

Maka Pendidikan memiliki peran sebagai ujung tombak perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik untuk menghadapi setiap tantangan dan tuntutan di era digital terutama berkenaan dengan masalah literasi digital masyarakat yang disadari oleh pemerintah sebagai lembaga terkait. Di mana pemerintah memandang

konsep pendidikan berbasis digital perlu untuk ditingkatkan dan ditinjau kembali melalui inovasi pendidikan (Sulistyarini & Fatonah, 2022). Terlebih pada saat ini dihadapkan dengan model pembelajaran daring-luring yang menuntut pendidik atau sekolah harus lebih berusaha memberikan kualitas pembelajaran yang baik melalui ide atau gagasan salah satunya dengan mengkombinasikan teknologi dengan belajar dalam proses menghadapi pembelajaran pada masa pandemi (Gilang Maulana, dkk.,2021)

Standarisasi sekolah pada abad 21 saat ini mengharuskan kegiatan kehidupan selalu berhubungan dengan teknologi, untuk itu diperlukan penerapan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar (Soemantri, 2021). Pada abad digital menjadi masa proses pembelajaran digital dalam realisasinya memerlukan potensi-potensi yang lebih besar, maka diperlukan reformasi pendidikan guna mengupayakan dan mendukung pembelajaran di era digital yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai tuntutan dan tantangan yang muncul dalam dunia pendidikan. (Finn & Fairchild, 2012).

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran guna memenuhi kemampuan literasi digital siswa, media menjadi perantara informasi materi dari guru kepada peserta didik secara efektif (Naz & Akbar, 2008). Dimana hal tersebut juga merupakan bagian integral dari proses pendidikan,

serta menjadi aspek yang harus dikuasai setiap pendidik dalam menjalankan fungsi keprofesionalan (Sulistyarini & Fatonah, 2022). Media pembelajaran saat ini banyak dikembangkan oleh banyak pihak baik lembaga terkait maupun perusahaan yang bergerak dibidang pendidikan.

Dari berbagai inovasi yang telah dikembangkan dan dibuat oleh Kemendikbudristek-Balitbang, salah satu produknya yakni adalah media pembelajaran bernama aplikasi AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) yang merupakan media berbais digital berbentuk modul asesmen yang dapat dioperasikan dengan perangkat komputer atau android yang bertujuan untuk mengasah kemampuan literasi peserta didik tingkat SD maupun SMP yang diharapkan dapat memberikan pengaruh untuk mereduksi permasalahan yang bermunculan sehubungan dengan masalah literasi sehingga diharapkan peserta didik mampu berkontribusi di lingkungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh dan kelayakan media pembelajaran berbasis digital berupa aplikasi AKSI sebagai media yang dikembangkan untuk membantu guru dalam meningkatkan kecakapan literasi peserta didik yang merupakan objek yang secara langsung dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital di mana kemampuan ini digunakan untuk memfiltrasi dampak buruk adanya

penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan serta menjawab tantangan zaman yaitu mahir dalam aspek menguasai alat teknologi untuk keperluan sehari-hari termasuk usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi korelasional dengan pendekatan kuantitatif yaitu suatu model penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara dua atau lebih variabel (Arikunto, 2010). Dalam hal ini pengaruh aplikasi AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital melalui angka-angka yang disusun secara statistika. Adapun teknik analisa data yang dipakai yaitu menggunakan statistik deskriptif dengan model parametrik karena sebaran data berdistribusi secara normal. Sedangkan teknik pengumpulan data yakni dengan cara angket dan dokumentasi pada 73 responden yang merupakan peserta didik kelas IX di SMP Negeri 7 Kota Serang untuk mengukur variabel X dan Y di mana untuk menentukan responden penelitian peneliti menggunakan teknik *proportional random sampling*.

Selanjutnya, Dalam menganalisis data penelitian dibantu dengan program *SPSS* sehingga diharapkan dapat mengetahui hubungan antar variabel

independen terhadap variabel dependen ataupun mencari pengaruh yang ditimbulkan dari variabel tersebut. Adapun desain pada penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1. Desain Penelitian

Berdasarkan desain penelitian diatas, maka rancangan hipotesisnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara aplikasi AKSI (X) terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital (Y).
- 2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara aplikasi AKSI (X) terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen

Uji Validitas dilakukan untuk mencari tahu apakah angket sebagai instrumen penelitian tersebut valid dan layak untuk digunakan. dari hasil uji validitas untuk angket X (penggunaan Aplikasi AKSI) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1 Validitas X

Butir	Nilai		Ket
	r_{hitung}	R_{tabel}	
B1	0,29	0,23	Valid
B2	0,24	0,23	Valid
B3	0,25	0,23	Valid
B4	0,23	0,23	Valid
B5	0,20	0,23	Tidak
B6	0,26	0,23	Valid
B7	0,51	0,23	Valid
B8	0,24	0,23	Valid
B9	0,32	0,23	Valid
B10	0,38	0,23	Valid
B11	0,36	0,23	Valid
B12	0,26	0,23	Valid
B13	0,26	0,23	Valid
B14	0,24	0,23	Valid
B15	0,41	0,23	Valid
B16	0,61	0,23	Valid
B17	0,27	0,23	Valid
B18	0,16	0,23	Tidak
B19	0,28	0,23	Valid
B20	0,28	0,23	Valid
B21	0,31	0,23	Valid
B22	0,36	0,23	Valid
B23	0,26	0,23	Valid
B24	0,41	0,23	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada angket Aplikasi AKSI (X) pada tabel diatas, diperoleh hasil bahwa 22 butir angket memiliki nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2303$). Sedangkan untuk nomor angket 5 dan 18 memiliki nilai r_{hitung} lebih kecil daripada r_{tabel} ($r_{hitung} < 0,2303$). Sehingga dapat disimpulkan jika berdasarkan hasil uji validitas angket X tersebut yang terdiri dari 22 butir item

pernyataan valid dan 2 item dinyatakan tidak valid sehingga kedua item tersebut 5 dan 18 harus dihapus, dan butir angket lainnya dapat digunakan dan dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

Berikut ini juga disajikan hasil uji validitas untuk angket Y (Literasi Digital Peserta didik Sebagai Warga Digital).

Tabel 1.2 Validitas Y

Butir	Nilai		Ket
	r_{hitung}	R_{tabel}	
B1	0,62	0,23	Valid
B2	0,58	0,23	Valid
B3	0,42	0,23	Valid
B4	0,44	0,23	Valid
B5	0,33	0,23	Tidak
B6	0,57	0,23	Valid
B7	0,58	0,23	Valid
B8	0,60	0,23	Valid
B9	0,61	0,23	Valid
B10	0,69	0,23	Valid
B11	0,60	0,23	Valid
B12	0,65	0,23	Valid
B13	0,63	0,23	Valid
B14	0,73	0,23	Valid
B15	0,53	0,23	Valid
B16	0,52	0,23	Valid
B17	0,45	0,23	Valid
B18	0,63	0,23	Tidak
B19	0,60	0,23	Valid
B20	0,61	0,23	Valid
B21	0,56	0,23	Valid
B22	0,61	0,23	Valid
B23	0,77	0,23	Valid
B24	0,40	0,23	Valid
B25	0,55	0,23	Valid
B26	0,70	0,23	Valid
B27	0,42	0,23	Valid

B28	0,46	0,23	Valid
B29	0,50	0,23	Valid
B30	0,53	0,23	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen angket Literasi Digital Peserta Didik Sebagai Warga Digital (Y) pada tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa item 1 hingga 30 tersebut memiliki nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,2303$) dengan tingkatan kevalidan item sedang sampai sangat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa didasarkan pada hasil uji validitas angket (Y) tersebut yang terdiri dari 30 item pernyataan dapat dinyatakan valid sehingga seluruh item dapat digunakan pada pengujian selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas suatu instrumen menunjukkan tingkat kehandalan instrumen dalam mengungkap data yang dapat dipercaya (Arikunto, 2010). Berikut disajikan tabel mengenai hasil uji reliabilitas untuk instrumen X dan Y dengan bantuan program *Microsoft Excel 2013*.

Tabel 1.3 Hasil Uji Reliabilitas

Angket	Reliabilitas	Kriteria
Aplikasi AKSI (X)	0,892	Sangat Tinggi
Literasi Digital (Y)	0,923	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil uji reliabilitas kedua instrumen penelitian pada tabel 1.3

diatas, dapat disimpulkan bahwa item instrumen angket aplikasi AKSI (X) dan Literasi Digital Peserta Didik Sebagai Warga Digital (Y) sudah layak untuk digunakan karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai signifikansinya sebesar 0,2303.

3. Deskripsi Data Angket

Penggunaan Aplikasi AKSI (X)

Pembelajaran yang efektif dapat terwujud dengan adanya metode dengan dukungan media yang tepat di mana hubungan keduanya mampu mewujudkan mutu pembelajaran yang tinggi (Arsyad Azhar, 2011). Hasil penelitian menunjukkan deskripsi pengaruh aplikasi AKSI sebagai media pembelajaran terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai kompetensi yang dibutuhkan di era digital. Adapun hasil distribusi data data diagram berikut:

Diagram 1. Deskripsi Data Angket Penggunaan aplikasi AKSI

Berdasarkan dari distribusi data angket variabel X yang didasarkan pada indikator *e-learning* menurut rusman (2011) menunjukkan bahwa aplikasi sebagai

media pembelajaran adalah faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital peserta didik. Di mana dari diagram tersebut diperoleh skor rata-rata berurutan sebesar 3,02 pada indikator *independency*. 3,02 pada indikator *accessibility*. 2,90 pada indikator *enrichment* dan 3,06 pada indikator *interactivity* dengan skor tertinggi (3,06) pada indikator *interactivity*.

Kemampuan Literasi Digital Peserta Didik Sebagai Warga Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi kemampuan literasi digital peserta didik menjadi tujuan akhir daripada penggunaan aplikasi AKSI dalam kegiatan pembelajaran. di bawah ini adalah hasil distribusi data variabel Y:

Diagram 2. Deskripsi Data Angket Literasi Digital Peserta didik

Gambar diagram diatas menunjukkan jika skor tertinggi indikator dihitung dari rata-rata nilai yang diperoleh indikator *media literacy* sebesar 3,09 dengan katagori baik. Disusul dengan indikator *information literacy* 3,06. Indikator *ICT literacy* 3,00. Indikator

digital scholarship 2,97 dan skor terendah diperoleh indikator *visual literacy* sebesar 2,95.

4. Uji Prasyarat Analisis

Uji Prasyarat analisis sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik yang telah direncanakan yaitu dengan analisis data menggunakan model regresi sederhana. Adapun uji prasyarat yang dilakukan diantaranya uji normalitas dan uji linieritas.

(Uji Normalitas)

Uji Normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam populasi berdistribusi normal atau tidak. Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan uji normalitas pada penelitian ini melalui perhitungan koefisien varian dengan rumus: $Koefesien\ varians = (standar\ deviasi/mean) \times 100\%$

Maka, uji normalitas variabel aplikasi AKSI (X) diperoleh hasil sebagai berikut: $(7,64/66,51) \times 100\% = 0,1148$ berarti

Koefisien varian 11,48% data tersebut normal jika nilai koefisien varian <30% sehingga dapat disimpulkan data variabel X tersebut Normal. Sedangkan uji normalitas pada variabel Y diperoleh koefisien varians berikut: $(11,109/90,40) \times 100\% = 0,1228$.

Artinya koefisien varians sebesar 12,28% data tersebut normal jika nilai koefisien varian <30% sehingga dapat disimpulkan data variabel Y tersebut Normal.

(Uji Linieritas)

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui ada atay tidaknya hubungan secara linier antar variabel terikat dengan variabel bebas yang akan diuji. Uji linieritas dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dari *deviation from linierity* dengan bantuan SPSS berikut :

Tabel 1. 4 Hasil Uji Linieritas Anova Tabel

Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
7323.208	24	305.134	9.375	.000
6432.338	1	6432.33	197.63	.000
		8	0	
890.870	23	38.733	1.190	.299
1562.271	48	32.547		
8885.479	72			

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jika variabel X dengan variabel Y memiliki nilai sig *deviation from linierity* sebesar 0,299>0,05 sehingga dikatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linier.

5. Uji Regresi

(Uji Regresi Sederhana)

Analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh antara dua variabel atau lebih. dalam penelitian ini Uji regresi dilakukan

untuk mengetahui apakah variabel pengaruh penggunaan aplikasi AKSI (X) terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital (Y) di SMP Negeri 7 Kota Serang dengan hasil berikut:

Tabel 1.5 Koefesien Regresi – 1

Model Summary ^b			
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.851 ^a	.724	.720	5.878

Tabel 1.6 Koefesien Regresi - 2

Anova ^a				
Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
6432.338	1	6432.338	186.168	.000 ^b
2453.142	71	34.551		
8885.479	72			

Tabel 1.7 Koefesien Regresi - 3

Coefficients ^a				
Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
B	Std. Error	Beta	t	Sig.
8.134	6.068		1.34	.184
1.237	.091	.851	13.6	.000
			44	

Berdasarkan hasil uji regresi pada variabel X dan Y tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tabel model *summary* diperoleh kesimpulan bahwa kolom R

menunjukkan korelasi sebesar 0,851 yang berarti mempunyai hubungan yang kuat. Dan dari hasil output diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,724 yang dapat diartikan jika pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah senilai 72,4%.

- b. Persamaan regresi yang diperoleh $Y = a + bX$ maka $Y = 8,134 + 1,237X$. Sehingga dapat disimpulkan setiap penambahan 1% variabel bebas aplikasi AKSI akan meningkatkan nilai variabel terikat kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital sebesar 1,237 di mana koefisien regresi bernilai positif yang dapat dikatakan bahwa arah variabel X terhadap variabel Y adalah positif.
- c. Berdasarkan output pada tabel ANOVA diatas diperoleh hasil bahwa nilai F_{hitung} sebesar 186,168 dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$ di mana nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , dimana F_{tabel} pada $df_{n-2} = 73-2 = 71$ diperoleh nilai t_{tabel} 3,980 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel X (Aplikasi AKSI) terhadap Variabel Y (Literasi Digital Peserta Didik Sebagai Warga Digital).

Pembahasan

Berdasarkan karakteristik *e-learning* menurut Rusman (2011) diantaranya *independency*, *accessibility*, *enrichment*, dan *interactivity* dalam

mengukur pengaruh aplikasi AKSI terhadap kemampuan literasi digital peserta didik pada peserta didik kelas IX SMP Negeri 7 Kota Serang. dari karakteristik pertama *independency* pada hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi AKSI digunakan peserta didik untuk kegiatan belajar secara mandiri, antusias membaca materi yang tersedia dalam aplikasi, dan rata rata siswa merasa aplikasi AKSI tidak membuang waktu mereka. Sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa karakter yang ingin dibentuk dari kegiatan pendidikan yaitu menciptakan generasi yang mandiri dan bertanggung jawab, serta semangat dalam belajar.

Pada karakteristik kedua yaitu *accessibility* menunjukkan hasil jika peserta didik terbantu dengan aplikasi AKSI karena sangat mudah digunakan kapan pun dan dimana pun, siswa tidak merasa terpaksa belajar dengan menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi membantu generasi muda untuk meningkatkan kemauan membaca peserta didik melalui sarana digital yang menjadi tantangan di era perkembangan TIK di mana masalah indonesia terkait minimnya tingkat literasi, di mana menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi Indonesia menempati urutan 62 dari 70 negara.

Pada karakteristik ketiga *e-learning* yaitu *enrichment* hasil penelitian menggambarkan jika aplikasi AKSI mampu melatih peserta didik dalam menganalisa dan memahami sebuah informasi pada *platform* digital dan melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan berliterasi ditandai dengan bagaimana siswa dapat menjawab soal pertanyaan yang ada yang relevan dengan kehidupan sehari-hari melalui perangkat teknologi. Kemampuan ini merupakan cerminan dari aspek literasi digital menurut Mayes and Fowler dalam Kemdikbud (2017) aspek aspek literasi digital dapat diterangkan sebagai penyusunan pengetahuan untuk membangun informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, kemampuan dalam menyajikan informasi untuk dapat berfikir secara kritis dalam memahami informasi, kemampuan untuk membaca dan memahami berbagai materi yang tidak berurutan, memiliki kesadaran tentang pentingnya media konvensional dalam menghubungkan media berjejaring internet serta memiliki kenyamanan dalam mengakses internet untuk mengkomunikasikan sebuah informasi.

Kemudian pada karakteristik keempat *interactivity* hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi AKSI mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan turut aktif dalam kegiatan pembelajaran yang ada seperti melakukan kerja kelompok atau bertanya

kepada guru untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan di mana kompetensi ini sangat diperlukan untuk bisa berkontribusi di dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan tujuan dibuatnya aplikasi sebagaimana yang dilansir oleh Kemdikbud.go.id selain untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, juga diharapkan siswa memiliki suatu kapasitas untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi di lingkungannya, hal tersebut untuk mengurangi menurunnya intensitas interaksi sosial akibat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan perangkat TIK.

Pendidikan di era digital saat ini sudah seharusnya dapat mengembangkan kualitas diri dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Selaras dengan perkembangan digital yang maju harus diiringi dengan pemahaman literasi digital yang baik untuk menanggulangi permasalahan atau dampak yang ditimbulkan dari efek negatif adanya teknologi informasi dan komunikasi dengan mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan secara efektif dan efisien.

Pada pembelajaran di masa pandemi Covid-19, media pembelajaran dan literasi digital menjadi hal yang sangat diperlukan mengingat kondisi pembelajaran daring senantiasa memungkinkan membuat peserta didik merasa jenuh dan bosan ketika dihadapkan dengan media pembelajaran yang

konvensional sehingga berpengaruh kepada minat dan hasil belajar peserta didik secara tidak langsung terutama terkait minat literasi siswa dalam belajar karena minimnya kreativitas dan inovasi media pembelajaran yang digunakan. hadirnya aplikasi AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) terbukti berdasarkan penjelasan dan data hasil penelitian yang telah diuraikan dapat membantu pendidik dalam meningkatkan kompetensi literasi digital dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Tentu dalam setiap penelitian memiliki keterbatasan karena kesulitan yang disebabkan oleh faktor di dalam maupun luar baik secara metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian. Pada penelitian ini, dikarenakan alat instrumen yang digunakan hanya menggunakan angket yang terkadang tidak menginterpretasikan pendapat responden yang sebenarnya karena pastinya setiap individu memiliki anggapan yang berbeda dan waktu yang terbatas yang dimiliki untuk melakukan observasi secara langsung sehingga menyebabkan peneliti tidak mengetahui faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi literasi digital dan bagaimana pendidik menerapkan aplikasi AKSI sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi digital pada kegiatan belajar mengajar. Temuan dalam penelitian ini juga menguatkan

bahwa literasi digital sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan di era 21 (Silvana & Darmawan, 2018), (Asari, dkk, 2019). Kemampuan literasi digital patut untuk diberikan kepada para siswa melalui berbagai metode dalam pembelajaran, agar dapat menjadi kompetensi bagi siswa dan karakter siswa, (Siwi, 2021). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa melalui media juga dapat menumbuhkan kemampuan literasi digital siswa. Sehingga selain siswa, peran para guru atau pendidik juga dituntut untuk dapat menguasai kompetensi literasi digital untuk dapat menularkan Kembali kepada masyarakat sekitar dan siswa sebagai peserta didiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Aplikasi AKSI terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital. Di mana dilihat dari nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang dapat diartikan bahwa variabel X (Aplikasi AKSI) berpengaruh terhadap variabel Y (kemampuan Literasi peserta didik sebagai warga digital). Berikutnya

didasarkan pada nilai $t_{hitung} = 13,664 > t_{tabel} = 1,666$ juga menunjukkan adanya pengaruh daripada penggunaan aplikasi AKSI terhadap kemampuan literasi digital peserta didik sebagai warga digital. Pembuktian hipotesis terakhir berdasarkan nilai F_{hitung} sebesar 186,168 dengan tingkat signifikansi $0,00 < 0,05$ di mana nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , dimana F_{tabel} pada $df_{n-2} = 73-2 = 71$ diperoleh nilai t_{tabel} 3,980 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel X (Aplikasi AKSI) terhadap Variabel Y (Literasi Digital Peserta Didik Sebagai Warga Digital).

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMP Negeri 7 Kota Serang yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian di sekolah tersebut, dan segenap pihak jurnal *Educational Learning and Innovation* ELIa baik pihak admin maupun reviewer yang telah banyak membantu peneliti untuk mengembangkan artikel ini menjadi lebih baik. Atas kekurangan, peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 14. Yogyakarta : PT Rineka Cipta.
- Asari, A., Kurniawan, T., Ansor, S., & Putra, A. B. N. R. (2019). Kompetensi literasi digital bagi guru dan pelajar di lingkungan sekolah kabupaten Malang. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 98-104.
- Azhar, Arsyad. 2011. *Media Pembelajaran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Finn, E.C.E., & Fairchild, D.R (2012). *Education Reform for the Digital Era*.143
- Gilang Maulana J., dkk. (2021). Meningkatkan Literasi Digital Bagi Guru Dalam Menghadapi Pembelajaran Daring di Masa Covid 19. *BERNAS. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 714-718.
- Hasanah, Nur Muwahidah. 2018. Media Pembelajaran Interaktif Berbasis ICT Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Lubab*, Vol 4, Nomor 2.
- Kabar Lumajang Pikiran Rakyat (2020). Aplikasi AKSI Sekolah

- Permudah Guru dalam Proses Pembelajaran dengan Murid. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.
- Kemdikbud.go.id (2020). Aplikasi AKSI Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Diakses pada tanggal 15 Februari 2022
- Kemdikbud.go.id. (2020). Enam Literasi Dasar yang Perlu dikuasai. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022.
- Kementrian Kebudayaan dan Pendidikan RI. 2017. *Materi Pendukung Literasi Digital*. Jakarta : GLN.
- Maya. 2015. *Belajar Cepat Analisis Statistik Parametrik dan Non Parametrik dengan SPSS*. Semarang : ANDI Yogyakarta dan Wahana Komputer.
- Puspita, E. I., Rustini, T., & Dewi, D. A. (2021). Rancang Bangun Media E-Book Flipbook Interaktif pada Materi Interaksi Manusia dengan Lingkungannya Sekolah Dasar. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 1(2), 65-84.
<https://doi.org/10.46229/elia.v1i2.307>
- Rusman, dkk. 2011. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sadewo, Y. D., & Purnasari, P. D. (2021). Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Berorientasi Kebudayaan Lokal pada Sekolah Dasar. *Sebatik*, 25(2), 590-597.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1649>.
- Silvana, H., & Darmawan, C. (2018). Pendidikan literasi digital di kalangan usia muda di kota bandung. *Pedagogia*, 16(2), 146-156.
- Siwi, D. A. (2021). Pendidikan Karakter dalam Buku Tematik Kelas IV Sekolah Dasar. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 1(2), 85-97.
<https://doi.org/10.46229/elia.v1i2.250>
- Soemantri, D. (2021). Abad 21 Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 18(2). 188-195.
- Sulistiyarini, W., & Fatonah, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Literasi Digital dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Era Digital Learning. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 2(1), 42-72.

<https://doi.org/10.46229/elia.v2i>

[1.383](#)

Suryani, Nunuk. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis IT. Jurnal Pengembangan ICT dalam Pembelajaran. Prosiding Workshsop Nasional.

Ujang Jamaludin, dkk. (2020) Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual *Poowton* Berbasis Kontekstual Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV. Vol 4 (2) Desember 2020

Wika Hardika dkk. (2022). Pengembangan Media Pembelajaran *Augment Reality* Berbasis Fenomena Sosial Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA 1 Mancak. Vol. 6. No. 1 Juni 2022